

HUSUNBUZARLAR VA ULARDAN QUTULISH CHORA-TADBIRLARI

Hakimov Dilshod Rustamovich

Tibbiyot fanlari nomzodi (PhD) dermatovenerolog

Ortiqxonova Muxlisaxon Akmalxon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Chiroy estetikasi fakulteti

2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7896330>

Annotatsiya: Ushbu maqolada husunbuzarlar haqida umumiy ma'lumot beriladi. Ularni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida ko'nikmalar beriladi. Kasallik klinikasi, patologik xususiyatlari va terapevtik muolajalar haqida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: Teri, yog' bezlari, yallig'lanish, nerv sistemasi, kasallik, toshma.

Inson organizmi shunday yaralganki, barcha organ va sistemalar jadal sur'atlarda faoliyat olib boradi. Tashqi va ichki ta'sirlar natijasida organizmda patologik holatlar yuzaga keladi. Asosan organ va sistemalar tizimi yallig'lanishi terida o'ziga xos o'zgarishlarni paydo qiladi. Teri rangi o'zgaradi, tonusi pasayadi yoki turli xil toshmalar toshish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Teri kasalliklari ham anchayin xilma-xil. Toshmalar xarakteriga ko'ra yirik va mayda bo'ladi. Teri umuman organizmning oynasidir. Odatda o'spirin yoshlar orasida teri toshmalari turlaridan husunbuzarlarni ko'proq uchratamiz.

Husunbuzar- yog' bezlari faoliyatining buzilishi natijasida terining turli sohalarida toshmalar toshishi. Ko'pincha balog'atga yetish davrida yigit-qizlarning asosiy muammosi sifatida ko'rishimiz mumkin. Bu davrda yog' bezlari maksimal tarzda faoliyat yuritadi. Yuz ko'krak va yelkalarda yog'li shaklda yallig'lanishlar kuzatiladi. Teri yaltirab turadi va mayda teshiklar kengayadi. Ko'zga yaqqol tashlana boshlaydi. Ba'zi yerlarda teri apelsin po'stiga o'xshab ko'rinadi. Ayni shu teshiklarga ya'ni soch xaltachalariga yog' yig'ilib qolishi natijasida qora nuqtalar paydo bo'la boshlaydi. Bir qator simptomatik belgilar yuzaga chiqadi. Teri qizarib shishadi. Mahalliy sohada og'riq, qizarish, achishish kuzatiladi. Ayrim vaqtlarda terining chuqur qavatida yog' yig'ilib shish paydo bo'ladi. Yiring boylaydi. Toshmalar ichidagi yiring infeksiyon muhitni shakllantiradi. Husunbuzarlar 30-35 yoshda ancha kamayadi. Ammo shu bosqichgacha surunkali tarzda davom etsa, yuz sohasida dag'alliklarni paydo qilishi mumkin. Odatda oq ko'rinishdagi husunbuzarlar yallig'lanish xususiyatiga ega bo'lmaydi. Og'riq hissini paydo qilmaydi. Husunbuzarlar fasllarga bog'liq tarzda susayishi yoki avj olishi mumkin. Odatiy ko'rinishlarda husunbuzarlar qishda ko'p toshadi. Buning sababi yog' sovuq havo haroratida qotib qolib, yog' bezlari kovaklaridan ravon chiqib ketolmasligidir. Etimologik jihatdan kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar turli xil. Go'sht, tuzlangan baliq, shokolad, shuningdek allergiyaga moyillik beruvchi mahsulotlar ham kasallikni keltiruvchi omil sifatida shakllanishi mumkin. Kasallik davrida teri parvarishi katta ahamiyatga ega. Yallig'langan toshmalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etish mumkin emas. Aks holda husunbuzarga infeksiya tushishi natijasida surunkali tusga o'tishi mumkin.

Husunbuzar xarakteriga ko'ra tuguncha ko'rinishidagi toshma. Qora nuqta shaklidagi husunbuzarlar burun, peshona va iyak sohalarida ko'proq uchraydi. Ular har qanday yosh va teri uchun xos. Husunbuzarlar paydo bo'lmasligi uchun yuz parvarishiga e'tibor berish, yuzni chang va kirdan saqlash, tarkibida vismut va simob moddalari mavjud kremlarni kamroq ishlatish kerak. Qora nuqtalarni ketkazish uchun antiseptik vositalardan vodorod peroksid, sirka yoki limon suvidan foydalanish ancha samaralidir. Husunbuzarlar paydo bo'lishining asosiy sabablari endokrin sistemasi, me'da-ichak sistemasi va asab tizimining patologik

faktorlaridir. Ko'pincha gormonal o'zgarishlar kasallikni keltirib chiqaruvchi omil sifatida qaraladi. Ko'proq ovqatlanish tartibiga, ratsional ovqatlanish tizimiga katta e'tibor berish kerak. Husunbuzar ko'p toshadigan kishilarga spirtli ichimliklar, yangi pushgan non, tuxum, yog'li go'sht, xamir ovqatlari qat'iy man etiladi. Ko'proq oqsilga boy mahsulotlar qatiq, tvorog, sabzavotlar yeyish tavsiya etiladi.

Modda almashinuv jarayoni buzilganda yog' mahsulotlarini kamroq iste'mol qilish, A, B, C vitaminlariga boy taomlarni qabul qilish kerak. Organizmdagi vitamin balansi organlar ish faoliyatini mustahkamlab beradi. Vitamin tanqisligi, ortiqcha xolestirin organizmda zararli moddalar to'planishi qon aylanish tizimi, eng asosiysi organizmning yuza qismi terida patologik simptomlarni keltirib chiqaradi. Husunbuzar tosha boshlaganda darhol qarshi kurashish chora-tadbirlarini ko'rish lozim. Kasallik qanchalik avj olsa da'volanish muddati ham cho'zilaveradi. Husunbuzarlarni keltirib chiqaruvchi omillar bisyor. Ularni umumiy shaklda 3ta guruhga bo'lamiz.

1.Irsiyat. Avloddan-avlodga o'tuvchi omil. Genetik nuqtayi nazardan ota yoki onaning birida kasallik kuzatilsa farzandida ham paydo bo'lishi mumkin.

2. Oziqlanish.Yuqorida ta'kidlanib o'tilganidek, ovqatlanish tartibiga e'tibor bermaslik, yog'li, uglevodga boy taomlarni ko'proq qabul qilish

3.Stress. Kuchli hissiy jarayon sifarida endokrin tizimiga ta'sir qiladi va gormonal buzilishlarga sabab bo'ladi.

Pushti rangli husunbuzar- demodikoz bemorning yuz terisida papula, pastula ko'rinishida namoyon bo'ladi.Ma'lumotlarga ko'ra ko'proq ayollarda, dunyo aholisining 1% da uchraydi. Jarayon peshona sohasidan boshlanib burun, iyak sohalariga qadar tarqaladi.Jarayon bir necha oy va yillar davomida kuzatilib, dog'li yuzda paulyoz, pustulyoz elementlar hosil bo'ladi. Inson terisidagi hosilalar ko'pincha zararsiz. Biroq tanaga toshmalar bilan birga keladigan og'ir patalogik holatlar ham mavjud.

Komedonlar bu- tanadagi patalogiya boshlanganidan darhol paydo bo'ladi. Ular ikki turda namoyon bo'ladi. Husunbuzarlar toshgan vaqtda dermatolog ko'rigiga borish kerak. O'z boshimchalik bilan husunbuzarlarga teginish ta'sir ko'rsatish og'ir oqibatlariga onkologik kasalliklarga sabab bo'ladi. Da'volanish paytida to'g'ri harakatlar ketma-ketligiga rioya qilish, bu davrda terini muntazam ravishda tozalash, topikal mahsulotlar bilan terini yog'sizlantirish, ratsionga katta e'tibor berish, iloji boricha parhezga rioya qilish darkor.Terapiya sifatida bug'li hammomlar, o'simlik damlamalaridan foydalanish mumkin.

Yuqorida keltirilganlardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, husinbuzar oddiy kasallik emas. Ko'rinishidan oddiy zararsizdek tuyulsada, o'zidan keyin bir qator salbiy izlarni qoldiradi. Kosmetik nuqtayi nazardan kelib chiqib baho bermasdan kasallikni shikokor dermatolg ko'magida bartaraf etish joiz

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Toshkent-2000-2005
2. Adham Vausov " Teri va tanosil kasalliklari" Toshkent-2009.
3. www.kun.uz internet sayti.